

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 656 - 666
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Metodologías vinculadas a la formación ética del administrador

Methodologies Linked to the Ethical Formation of the Administrator

Marcela Alejandra Rodríguez Borbarán

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6131-1855>
Universidad Andres Bello - Chile
marcelarodriguez.borbaran@gmail.com

Evaristo Navarro

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4549-502X>
Universidad de la Costa - Barranquilla – Colombia
enavarro3@cuc.edu.co

Osman Enrique Redondo Bilbao

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5477-0655>
Corporación Politécnico Costa Atlántica – Barranquilla - Colombia
osmanenrique29@hotmail.com

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6468849>

El presente trabajo trata sobre las metodologías vinculadas a la Formación Ética del Administrador, el cual tiene como objetivo analizar los métodos usados en el diseño curricular de la Licenciatura en Administración. Este estudio busca la manera de favorecer las acciones que desarrollan los organismos oferentes y demandantes del talento humano, en este caso, el subsistema de educación superior y el sector productivo, tomando en cuenta, la existencia de un mercado laboral fuertemente marcado por la competitividad. La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, y se orientó a indagar todo lo referente a las nuevas exigencias de aprendizaje del siglo XXI, basado en las tecnologías de información y comunicación, así como también, en los nuevos planteamientos del sistema educativo colombiano.

Palabras clave: currículo; ética; administración; universidad; educación.

Recibido 17-12-2021 – Aceptado 21-03-2022

Abstract

The present work deals with the methodologies linked to the Ethical Training of the Administrator, which aims to analyze the methods used in the curricular design of the Bachelor of Administration. This study seeks a way to favor the actions developed by organizations offering and demanding human talent, in this case, the higher education

*Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)*

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

subsystem and the productive sector, taking into account the existence of a labor market strongly marked by competitiveness. The research was carried out under a qualitative approach, and was oriented to investigate everything related to the new learning demands of the 21st century, based on information and communication technologies, as well as on the new approaches of the Colombian educational system.

Keywords: curriculum; ethics; administration; university; education.

Introducción

En el sistema de educación universitaria se han establecido lineamientos generados por el desarrollo curricular, éstos, con base en los criterios de integralidad, pertinencia, tolerancia, adecuación y transformación, que buscan facilitar los procesos de convalidación entre las diferentes universidades y otras instituciones de educación superior del país.

Tal es el caso de las universidades colombianas, concebidas como instituciones donde se enlaza la transmisión de la cultura, la creación y la transferencia de conocimientos en la formación de profesionales preparados para el desarrollo a un nivel tanto nacional como internacional.¹

Los diferentes actores sociales que interactúan entre ellos, tenemos a las universidades como ofertantes del recurso humano calificado y el sector productivo como demandantes de ese profesional, por lo tanto las relaciones antropológicas, científico, sociales y culturales, materializan a través de la docencia, la investigación y la extensión, las cuales están orientadas a la formación de agentes de cambios.²

En esta línea, es evidente que se requiere una transformación integral de todos los entes que inciden en el desarrollo de un país, tanto públicos como privados y dentro de este reto, son las universidades las que constituyen la clave para la formación de personal altamente calificado, pues, éstas son capaces de ofrecer conocimientos científicos y tecnológicos que optimicen la producción, en beneficio y bienestar del hombre³.

Desarrollo

El diseño curricular

¹ PARRA, M., MARAMBIO, C., RAMÍREZ, J., SUÁREZ, D. y HERRERA, H. (2020). Educational convergence with digital technology: integrating a global society. En *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 303-310). Springer, Cham

² MENDOZA-OCASAL, D., CASTILLO-JIMÉNEZ, R., NAVARRO, E. y RAMÍREZ, J. (2021). Measuring workplace happiness as a key factor for the strategic management of organizations. *Polish Journal Of Management Studies*, 24(2).

³ HERNANDEZ, G. (2010). *Plan estratégico para el fortalecimiento de los convenios entre la universidad del Zulia y el sector productivo*. Investigación realizada por la investigadora en el proyecto de trabajo de grado para optar al título de Magister en Gerencia de Sistemas Educativos. Maracay-Venezuela.

En la praxis, se requieren sólidos mecanismos de gestión que coadyuva la excelencia académica producto de la transformación de la cultura organizacional y por ende del proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto Stenhouse⁴, señala que para que el currículo sea el elemento transformador, debe tener otra forma y un proceso de elaboración e implementación diferente y que la mejora de la enseñanza se logre a través de la mejora del arte del profesor y no por los intentos.

El diseño curricular de Administración de Empresas de las universidades del caribe Colombiano, fue elaborado bajo la concepción integral, el cual centra la formación del estudiante en el conjunto de experiencias profesionales, científicas, culturales y humanísticas basadas en los principios de hominización, culturización y socialización.

De acuerdo con estos principios la universidad, constituye un centro de interacción entre los actores intervinientes que ofertan y demandan relaciones humanas, científicas, y culturales, mediante el impulso de la tendencia a las distintas maneras del pensamiento, las cuales se materializan a través de la docencia, la investigación y la extensión, las mismas están orientadas hacia la formación de agentes de cambios, en el educando las capacidades y características propias del ser humano⁵ Pereira, o sea, que se afiance el sentido de libertad, de autonomía personal y solidaridad; en cuanto a la culturización se pretende incorporar al estudiantado, Peñaloza⁶ la cultura existente en los grupos, de tal manera que tome posición frente a ella, de modo que puedan constituirse en protagonista de su desenvolvimiento.

Y por último, la socialización, es la que trata de integrar a los estudiantes en grupos de tal manera que puedan aprender de ellos mismos, para su propio desarrollo personal.⁷

De igual manera se hacen referencia a las prácticas profesionales⁸, haciendo alusivas la vinculación progresiva del estudiante en el ambiente real de su ejercicio profesional. Estas prácticas profesionales representan el componente inter y transdisciplinario del currículo, donde el estudiante integra los conocimientos adquiridos y construidos en las asignaturas para desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores correspondientes a las competencias establecidas en el perfil profesional del administrador, en tal sentido el componente ético como elemento clave para el desarrollo de las organizaciones queda establecido como eje transversal en el nuevo currículo.

Tomando en cuenta este orden, se hace referencia que las empresas públicas y privadas están obligadas a facilitar sus instalaciones, servicio, personal técnico y profesional

⁴STENHOUSE, L. (2018) *La Investigación como base de la enseñanza*. Madrid. Morata.

⁵ PEREIRA, J. (2007) *Las RR.PP. en el mundo actual*. Ed. Copiar, Córdoba, Argentina

⁶ PEÑALOZA, W. (2020) *Currículo Integral*. Vigencia de su enfoque educativo 3era. edición. Lima-Perú

⁷ DURÁN S. (2017). *Procesos Multiculturales: Organizaciones Exitosas*. Editorial Educoe. Bogotá Colombia

⁸PEÑALOZA, W. (2020) *El Currículo Integral*. Vigencia de su enfoque educativo, Lima Perú

para la ejecución y desarrollo de programas en las áreas de formación para el trabajo, así como también están obligadas a mantener planes de pasantías.

Las nuevas tecnologías aplicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje

En la actualidad, estas tecnologías se han convertido en un compromiso de las instituciones universitarias, ante la avasallante demanda del sector productivo, en la formación de profesionales, con las competencias básicas y específicas para participar en los procesos sociales.

Las nuevas tecnologías, como uno de los métodos vinculados a la formación de este profesional, son los medios indicados para introducir los elementos básicos-teóricos y metodológicos de carácter didáctico-pedagógico e innovador como alternativas para potenciar cambios en las estructuras educativas, lo que implica la revisión de los contenidos curriculares, como recurso instrumental fundamental dentro de una visión educativa enmarcada en la era moderna, tales como la docencia virtual y on line utilizadas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Esto hace manifiesto la necesidad de elevar la calidad de enseñanza universitaria, basado, primeramente, en un proceso de desarrollo permanente del docente universitario del siglo XXI, para luego darse la transferencia de conocimientos, por lo tanto esta investigación se inserta en las funciones primordiales que deben cumplir las universidades. Es por ello, que las instituciones de educación superior proponen una definición de métodos para el desarrollo de programas en la formación del profesional, en este caso al profesional de la administración, en el área virtual, tomando en cuenta aspectos importantes para su implementación.

Contexto educación-sector empresarial

La inadecuada relación entre las instituciones de educación universitaria y el sector productivo ha dificultado la vinculación e inclusión de estudiantes al sector laboral, en la realización de sus prácticas profesionales, generando una carencia en su formación, esto ha traído como consecuencia, una de las grandes debilidades que mantienen las universidades en general.

Al respecto, Herrera⁹ manifiesta que las insuficiencias en la formación de los futuros graduados universitarios para enfrentar con calidad sus funciones profesionales en las empresas que deben desarrollar su vida laboral se derivan, de las debilidades, de una relación permanente entre la universidad y la empresa.

⁹ HERRERA, J. (2006). El vínculo universidad-empresa en la formación de los profesionales universitarios. *Revista INIE*, volumen 6, No.2 de la Universidad de Costa Rica.

Todo proceso de cambio se caracteriza por su complejidad, tomando en cuenta este condicionante Sala¹⁰ menciona que las bases del cambio en las organizaciones existen, y para conducirlo hay que reconocer los desarrollos necesarios, fomentarlos y configurarlos de forma compartida por todas las personas involucradas en la organización.

Al respecto, Tomás¹¹ comenta que las necesidades del entorno pueden ser: legales, del mercado o comparativas entre países. Estas necesidades se reflejan de la colaboración universidad - empresa para el desarrollo de la sociedad y de las empresas en general. Latorre¹² considera que cualquier profesional de la administración puede desempeñarse como un investigador de su propia práctica profesional.

En cada campo de conocimiento y por ende, en el trabajo profesional se han introducido eventos tecnológicos, nuevos enfoques, así como procesos que obligan a una transformación en los contenidos curriculares de las universidades, como también la incorporación de la informática, tecnología y medios de información y comunicación.

En particular, el incumplimiento y la razón de que los estudiantes de la carrera de Administración no cumplan con lo establecido en la planificación académica, como son las prácticas profesionales, se debe a que no existe una relación entre la formación académica y los requerimientos de la realidad empresarial.

Al respecto, y dada la importancia para la formación integral de los administradores, que tiene el área de las prácticas profesionales, Hernández (2012) hace referencia a la relación que existe entre la universidad y los requerimientos reales del sector productivo, los cuales se hacen presente en las universidades colombianas y las empresas ubicadas en su entorno, cuando les toca realizar las prácticas profesionales, o por desconocimiento de su existencia¹³, al respecto Hernández, las define como “Las Prácticas Profesionales son conductos de un proceso teórico-práctico que permite a los estudiantes su adaptación en el campo laboral, por lo tanto, debemos luchar por su adecuada posición en la enseñanza universitaria”.

Esta relación, entre las instituciones de educación superior, como formadores del profesional y el sector empresarial, como demandante de este profesional, debe ser el tema central de las agendas universitarias de los próximos años, ya que cada día cobra más fuerza

¹⁰ SALA, Mercé y Schnorkowski. (2003). *El Desarrollo Organizacional*. Editorial Praxis-España

¹¹ TOMAS, M. (2003). *La Formación y la gestión del cambio de cultura en las Organizaciones*. Editorial Praxis-España.

¹² LATORRE, A. (2008). *La investigación acción y el cambio organizacional*.

¹³ HERNÁNDEZ, G. (2012). *Formación de Administradores en educación superior a través de las prácticas profesionales en Venezuela y España*. Córdoba-España

la tesis de un proceso transparente que relacione las exigencias del sector productivo con la realidad de las universidades.

Asociado a esto y la falta de una relación con el contexto, las universidades en Colombia, específicamente en la costa caribe, las cuales incorpora como elemento innovador en el currículo, el perfil por competencia, que permite la conducción a los programas de pregrado a un proceso educativo orientado al logro de un profesional con una aproximación real de su área de competencia profesional, en este caso al licenciado en administración..

En la educación colombiana, se han introducido cambios que progresivamente, han penetrado en los diseños curriculares, entre los cuales se encuentra el Plan de Estudios de Administración. Estos ofrecen cumplir con una serie de acciones para lograr adaptarse a las exigencias del mercado laboral y de la sociedad.

Al respecto, y frente a este mercado laboral, que exige a las universidades un talento humano con excelente preparación académica y alta tecnología, en este sentido, Delors¹⁴ señala que

“no es posible que la educación cumpla un papel protagónico si el sistema educativo y las instituciones que interactúan en el mismo no se transforman igualmente para enfrentar el ritmo acelerado de los cambios en base al cual se está construyendo la nueva sociedad”.

En tal sentido, las universidades cumplen funciones muy diversas, donde se basan en tres elementos complejos como son: educación – sociedad - y cultura. Ello se realiza desde una concepción educativa que considera a la universidad, como formadora de seres integrales que se desempeñan tanto en el ámbito científico - técnico como en la comunidad a la cual pertenece, mostrando así, una actitud participativa, creativa, crítica y ética, sustentada en el cultivo y en la ciencia; además, lo hace en una realidad histórica - social donde todos están comprometidos con su transformación.

En este caso, en el contexto de las universidades de la Costa Caribe colombiana, en un acercamiento a las empresas, lo hacen a través de las prácticas profesionales, que a nivel de educación superior, constituye una actividad curricular de aprendizaje teórico – práctico, que busca un conjunto de conocimientos para el estudiante en su formación profesional, de tal manera que le admita la vinculación progresiva al sector laboral.

En tal sentido, la misma tiene el aporte interinstitucional de las universidades con el sector empresarial, donde se le da respuesta a la región y al país. Y paralelo a esto, permite al estudiante, la oportunidad de ir desarrollando la capacidad de integrar conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, experiencias y vivencias.

¹⁴DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Madrid. Santillana.

Así mismo, se hace evidente lo expresado por Morín¹⁵ quien señala que la formación profesional es un conjunto de elementos relacionado por nexos múltiples, capaz, cuando interactúa con su entorno, de responder, de evolucionar, de aprender y de autorrealizarse.

Esto es necesario para el desarrollo integral del estudiante, en el proceso de formación integral y permanente de ciudadanos críticos, reflexivos, sensibles y comprometidos social y éticamente con el desarrollo del país.

Por otra parte, la educación tiene como función la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad. Y su finalidad es formar profesionales e investigadores de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, cuyo propósito es establecer fundamentos que en lo humanístico, científico y tecnológico sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas las áreas.

Formación Integral del Administrador

Otra de las metodologías establecidas en la formación del administrador, se relaciona con la unificación de criterios de los diferentes roles que debe cumplir un administrador, en el establecimiento de estrategias de aplicación y desarrollo, de tal manera que el profesional logre una formación integral y como una alternativa en el proceso de enseñanza, es la aplicación del principio de saber hacer, ya que la prioridad no es el conocimiento en sí mismo, sino la aplicación y destreza de saber hacer las cosas.

Para esto, se han tomado en cuenta los tres saberes de las competencias: procesos, instrumentos y estrategias. Los procesos son operaciones mentales generadas que constituyen la esencia de la estructura y procesamiento de la información. Los instrumentos se refieren a las herramientas internas psicológicas mediante las cuales los seres humanos piensan, sienten y actúan, son la base sobre la cual trabajan los procesos. Las estrategias son planes de acción conscientes que las personas ejecutan con el fin de optimizar los procesos al servicio de los instrumentos.¹⁶

Sin embargo, haciendo un análisis de estos tres saberes y su aplicación a las prácticas profesionales, se puede señalar que al referirse a los procesos, éstos son los conocimientos teóricos que aplica el estudiante al realizar su práctica. Así mismo cuando se refiere a los instrumentos, son los pensamientos metacognitivos que utiliza el estudiante para llevar a cabo el desempeño de la teoría y por último, las estrategias, que se desarrolla como la manera que el estudiante planifica la aplicación de los procesos e instrumentos para llevar a cabo un buen desempeño en la praxis.

¹⁵ MORÍN, E. (2010). *El método. Naturaleza de la naturaleza*. Madrid: Cátedra

¹⁶ TOBÓN, S y FERNÁNDEZ. (2013). *Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica*. Segunda edición. Colombia.

Así que, la educación integral del administrador se desarrolla a través de los Métodos, las técnicas y los procedimientos aplicados durante su formación universitaria y de acuerdo a las exigencias de un mercado competitivo.

Las Instituciones de educación superior ante la demanda del sector laboral

En la actualidad las instituciones de educación superior se enfrentan a un nuevo desafío, como lo es el de adecuar y actualizar los diseños curriculares, por lo tanto, han tenido que adaptarse a las exigencias surgidas en un mundo competitivo, para responder a las exigencias productivas que se plantean en el nuevo contexto económico y social, lo que garantiza un acercamiento entre el sector académico y el sector empresarial.

Estos cambios constituyen la creación de nuevas directrices en la formación de estos nuevos profesionales, en el caso de los administradores, éstos fueron por mucho tiempo, profesionales orientados a la teoría y al trabajo; sin embargo, este profesional ya no es suficiente.

Dentro de esta realidad, el mundo empresarial requiere de un administrador con habilidades interpersonales, capacitado para enfrentar y resolver problemas, para conducir equipos de trabajo, con competencias personales, por lo que se requiere a un profesional creativo, poseedor de un pensamiento sistémico y comprometido personalmente con altos niveles de exigencia.

Al respecto, Díaz¹⁷ identifica una multiplicidad de modelos curriculares, que se han venido desarrollando durante los últimos años, entre los cuales se hace referencia a los modelos de flexibilización curricular, al currículo por competencias, el enfoque administrativo de planificación estratégica, análisis institucional o de calidad total y excelencia aplicados al desarrollo y evaluación del currículo.

Al respecto, Pérez¹⁸ señala los rasgos deseables de un profesional universitario: deben tener una educación básica, representada por un piso sólido, amplio e interdisciplinario, incluyendo la diversidad de lenguas e idiomas; el desarrollo de destrezas asociadas a la búsqueda, procesamiento y articulación de información; capacidad de innovación, más allá de estar sólo abierto a los cambios, que también generen cambios.

Las actividades profesionales demandan también aprendizaje. Peñaloza¹⁹ señala que esta área curricular es fundamental en la formación del profesional, que además de los

¹⁷DÍAZ B. F. (2004). Modelos prospectivos de innovación en el marco de la integración curricular. Ponencia presentada en la VI Reunión Nacional de Currículo. Barquisimeto, UCLA.

¹⁸PÉREZ A., L. (2002). Sistema integral de Gestión Humana. (Versión digital) disponible en: <http://www.sht.com.ar/archivo/temas/sigha.htm.compe>.

¹⁹ PENALOZA, W. (2020). El currículo integral. Tercera edición. Lima, Perú.

conocimientos, implica tener una serie de acciones reales que debe aplicar el futuro administrador en su trabajo, de tal manera que aprenda a ejecutar esas tareas, ya que sólo los conocimientos teóricos no le enseñarán jamás como realizarla, sino que tienen que ejecutarla, para que puedan aprender.

Demandas de profesionales

Existen una serie de elementos que deben tomarse en cuenta para la prosecución de la educación profesional de tal manera, que responda a las necesidades del sector empresarial.

En la sociedad del conocimiento uno de los problemas existentes es la falta de información del mercado de trabajo; Jover²⁰ señala que existe una falta de flexibilidad y eficiencia en los sistemas de observación y prospección del empleo, así como de los métodos de diagnóstico de las necesidades de formación.

Al respecto, Porter²¹ señala que las universidades no pueden ignorar una serie de elementos como son los cambios demográficos, los procesos de internacionalización y de globalización de la economía, la revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones, la educación a distancia, el desarrollo de nuevos conocimientos como motores del desarrollo económico, social y cultural de un país, todo ello relacionado con la formación de profesionales capacitados para enfrentar las demandas de la sociedad actual.

Es por ello, que el propósito de la aplicación de nuevas metodologías vinculadas a la formación del administrador como son las prácticas profesionales es familiarizar al estudiante, con su medio ambiente de trabajo, conocer todo lo relacionado con el marco legal, las técnicas, los procedimientos, las relaciones laborales, y todas las tareas propias de su área de trabajo, haciendo énfasis en los roles profesionales que podría asumir el administrador en el desempeño de su trabajo.

Bajo esta perspectiva, debe existir la participación y obligación de las empresas, tanto públicas como privadas, en la revisión de los diseños curriculares, así como también en la colocación de pasantes, una manera de apoyar la interacción del estudiante con su entorno, ya que las prácticas vienen a ser un componente de su formación integral, y que contribuya al desarrollo sustentable y soberano del país.

En consecuencia este estudio es realizado en la aplicación y desarrollo, mediante la sustentabilidad legal, académica y la praxis profesional, así como también en el desarrollo de las competencias de los futuros egresados para su inserción efectiva en el mercado laboral, tomando en cuenta los Planes de Desarrollo de la Nación, la Ley de Educación, las

²⁰ JOVER, D. (2006). La transformación ocupacional para la inserción de la educación permanente y el desarrollo local. Madrid-Popular/MEC.

²¹ PORTER. (1998). La universidad en el cambio de siglo. Madrid, Estado Alianza.

Normas Internacionales del Trabajo, y la Ley de Universidades, así como los Reglamentos y Resoluciones internas de las mismas.

Transición del sistema educativo al mercado laboral

En la actualidad, las universidades colombianas están en la búsqueda de nuevas transformaciones, ya que en gran parte han perdido su pertinencia social. Morales²² afirma que las universidades públicas no han atenuado la brecha social existente en la actualidad, sino que por el contrario exhiben desde hace varios lustros una peligrosa tendencia a ensancharla.

Las universidades públicas son instituciones burocráticas con procesos lentos para la toma de decisiones, cambios y transformaciones institucionales²³. Al respecto Freire²⁴ señala que las universidades pueden considerarse como organizaciones no alineadas con el objetivo de la innovación por su extrema lentitud en estos cambios, al no conseguir integrarse a la sociedad del siglo XXI.

Al respecto, si se desean alcanzar los cambios, es necesario integrar a los gerentes y trabajadores con el objetivo de lograr acuerdos y consensos para la producción de nuevos métodos de organización y producción, orientados hacia la sociedad en general y trabajadores en particular.

Los cambios operados en Colombia, en los últimos tiempos exigen la adaptación a las nuevas necesidades del campo laboral, dar respuesta a un nuevo profesional. Esta tendencia al cambio, a la transformación de la educación superior, al logro de vincular las universidades con el desarrollo del país, se ha acumulado con el paso de los años, promoviendo propuestas de diferentes naturaleza las cuales no culminaron consolidadas, debido al carácter conservador de algunas universidades nacionales.

Lo anteriormente planteado es una de las razones por las cuales se desea establecer una adaptación curricular en la educación superior a las nuevas exigencias fundamentales del país, con la creación de nuevos modelos educativos y orientados al desarrollo del subsistema de educación superior.

Entre las orientaciones de la educación universitaria se pueden mencionar:

²² MORALES, E. (2003). La exclusión de los pobres de la educación superior. Ministerio de Educación Superior. CNU. Edición OPSU-Caracas.

²³ RAMOS, C. (2010). La Universidad de Servicio. Propuesta de un modelo interactivo entre instituciones socialmente responsables y el entorno socioproductivo. Editorial EDILUZ. Universidad del Zulia. Venezuela.

²⁴ FREIRE, J. (2006). ¿Hay innovación fuera de EE.UU.? Ideas para el debate / web Dos Beta/hpp/nomada.blogs.com/JFreire/2005/10.

- a) Elevar la calidad académica de las instituciones para mejorar su eficiencia institucional.
- b) Mejorar la equidad en el acceso y en el desempeño de los estudiantes.
- c) Lograr una mayor pertinencia social de la educación superior en los ámbitos territoriales

Los nuevos requerimientos por parte del sector empleador. En la formación del profesional en administración, en las instituciones de educación superior, proporcionan un cúmulo de conocimientos basados en el ámbito inherente al mercado, donde influyen la demanda y la oferta.

Actualmente, uno de los problemas que existe entre la Universidad de la Costa Caribe Colombiana y el sector productivo, según Ramos²⁵ se ha determinado que es por la carencia de mecanismos efectivos de vinculación, lo que ha sido preocupante para los investigadores, el hecho de que, a pesar de la existencia de estudios sobre la naturaleza y alcance de la relación universidad-sector productivo, las causas y la posibilidad de ofrecer soluciones, persista la actitud pasiva por ambas partes, repercutiendo en la ubicación de pasantes del programa de administración, para realizar sus prácticas profesionales, y el progreso socioeconómico de la región y del país.

²⁵ RAMOS, C (2007). *Universidad, cultura innovativa y vinculación con el entorno socioproductivo*. Ediciones del Vice Rectorado Académico. Universidad del Zulia. Venezuela

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org